

gr. did. I, Secție Formare continuă, Centrul de
Excelență în Construcții

Sergiu COCEAȘ

Metodiștii - mentorii în procesul de atestare a cadrelor didactice și manageriale

Rezumat: *Articolul accentuează rolul metodistului, în calitate de specialist în metodologia didactică și mentor al cadrelor didactice în procesul de evaluare periodică – internă și externă. Totodată, autorul argumentează importanța mentoratului din perspectivele organizațională și individuală.*

Cuvinte-cheie: *metodist, mentor, atestare, evaluare.*

Abstract: *The article emphasizes the role of a methodologist, as a specialist in didactic methodology and mentor of teaching staff in the process of periodic evaluation - internal and external. At the same time, the author argues the importance of mentoring from an organizational and individual perspective.*

Keywords: *methodist, mentor, attestation, evaluation.*

”Profesorul cu adevărat înțelept nu te invită să intri în casa înțelepciunii sale ci, mai curând, te călăuzește către pragul minții tale.”
(Kahlil Gibran)

Ocupația *Metodist* face parte din grupa de bază *Speciații/specialiste în metodologia didactică*. Acesta desfășoară activități de cercetare și dezvoltare a științelor educației, oferă consultanță cu privire la programele și planurile de învățământ, precum și la tehnicile și metodele de predare. Totodată, competența sa se extinde asupra următoarelor aspecte: revizuirea și evaluarea activității profesorilor/profesoarelor, a modului de funcționare a instituțiilor de învățământ și a rezultatelor obținute, precum și formularea de recomandări și acțiuni de îmbunătățire.

Astfel, atribuțiile de bază ale specialiștilor în metodologia didactică includ:

- cercetarea evoluțiilor curente în curriculum, metodele de predare, alte practici educaționale, consilierea cu privire la schimbările necesare;
- evaluarea și consilierea cu privire la conținutul unităților de curs și metodele de evaluare a rezultatelor învățării;
- cercetarea în domeniul utilizării tehnologiei informațiilor, altor suporturi didactice, consilierea, planificarea și organizarea introducerii acestora în instituțiile de învățământ; furnizarea programelor de dezvoltare profesională, instruire și consultanță;
- organizarea și desfășurarea atelierelor, conferințelor pentru formarea continuă a cadrelor didactice în programe, metode și tehnici de predare noi;
- dezvoltarea programelor educaționale noi;
- acordarea suportului metodic personalului administrativ și didactic în aspecte ce țin de programe de învățământ, metode de predare, echipamente etc.;
- vizitarea sălilor de clasă pentru a monitoriza implementarea tehnicilor de predare și pentru a evalua performanța profesorilor/profesoarelor;
- pregătirea rapoartelor, recomandărilor cu privire la îmbunătățirea programelor, metodelor de predare.

În procesul de atestare, cadrele didactice din învățământul general, profesional tehnic și din cadrul structurilor de asistență psihopedagogică pot beneficia de sprijinul metodic din partea mentorilor/directorilor/directorilor adjuncți/metodiștilor care sunt supuși procedurii de evaluare internă sau externă în procesul lor de activitate.

Mentoratul este un proces de îndrumare, ghidare, sprijinire a învățării sau dezvoltării profesionale, realizat între mentor și cadrul didactic care solicită suport și consiliere profesională. Astfel, metodistul este un mentor pentru cadrul didactic care dorește să reușească în procesul atestării cu scopul obținerii unui grad didactic.

Anual, în perioada septembrie-mai, odată cu începerea anului școlar, demarează și procesul de atestare a cadrelor

didactice, în cadrul căruia cadrele didactice sunt supuse procedurii de evaluare internă și externă. O comisie de evaluare constituită la nivel de instituție sau la nivel de republică/raion dau apreciere competențelor profesionale achiziționate și rezultatelor activității cadrelor didactice.

Atestarea și evaluarea cadrelor didactice din învățământul general și profesional tehnic au la bază Standardele profesionale naționale pentru cadrele didactice din instituțiile de educație timpurie și Standardele de competență profesională a cadrelor didactice din învățământul general. În calitate de dovezi de realizare a Standardelor vor servi actele stipulate în Nomenclatorul tipurilor de documentație școlară și rapoarte în instituțiile de învățământ general/ Nomenclatorul tipurilor de documentație școlară și rapoarte în educația timpurie, Regulamentul-tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar, ciclul I și II, precum și Portofoliul profesional al cadrului didactic, Fișa de post a cadrului didactic etc.

Pentru a parcurge toate etapele procesului de atestare și a structura/aranja toate dovezile în cadrul unui portofoliu, metodiștii acordă suport și consultații cadrelor didactice, având menirea de a facilita și ghida candidații..

Etapile esențiale ale procesului de evaluare pot varia în funcție de gradul didactic solicitat, de la depunerea cererii și prezentarea portofoliului cu dovezile privind numărul de credite acumulate până la proba studiului de caz sau interviului.

În perioada premergătoare atestării, precum și în anul atestării, cadrele didactice întreprind activități prevăzute în Harta creditară și metodologia cuantificării, acumulării și recunoașterii creditelor profesionale, în vederea acumulării creditelor profesionale: formarea profesională continuă pe parcursul a 5 ani sub formă de cursuri, stagii, ateliere, traininguri și alte forme prevăzute de actele normative, la didactica de specialitate sau diverse cursuri, stagii, ateliere, traininguri și alte forme prevăzute de actele normative, în funcție de necesitățile de ascensiune profesională (la nivel raional, municipal, etc.). Metodistul intervine prin a identifica necesitățile cadrului didactic și prin a oferi recomandări legate de tematica activităților de formare la care poate participa.

Totodată, în cadrul procesului de atestare, cadrul didactic se va îngriji de pregătirea și prezentarea orelor publice/activităților de asistență psihopedagogică, planificarea și desfășurarea activităților extracurriculare individuale și de grup/activități metodice. Acestea vor fi coordonate cu metodistul, care are atribuțiile de a evalua și consilia cadrul didactic cu privire la conținutul unităților de curs și metodele de evaluare a rezultatelor învățării, precum și a monitoriza tehnicile de predare implementate și a evalua performanța cadrelor didactice.

Gradul didactic este conferit urmare a examinării dosarului cu materialele aferente procesului de atestare, prezentării a 2 ore publice/activități de asistență psihopedagogică (apreciate cu calificativele „bine” sau „foarte bine”);

desfășurării unei activități extracurriculare (apreciată cu calificativele „bine” sau „foarte bine”); prezentării rezultatelor evaluării activităților realizate în baza Hărții creditare și a metodologiei cuantificării, acumulării și recunoașterii creditelor profesionale pe parcursul a 5 ani de activitate/2 ani de activitate în cazul tinerilor specialiști și a rezultatelor susținerii publice a probei Studiu de caz în fața Comisiei raionale/municipale de atestare sau a rezultatelor susținerii publice a probei *Interviul de evaluare a competențelor profesionale* în fața Comisiei republicane de atestare, a rezultatelor susținerii publice a probei practice – prezentarea produsului/proiectului din practica educațională în fața Comisiei republicane de atestare.

În anul de studii 2022-2023 peste 7032 de cadre didactice au fost implicate în procesul de atestare. Aceștea au solicitat sau au confirmat gradul didactic doi, unu sau superior. Conform art. 131 al Codului educației, personalul didactic din învățământul general și profesional tehnic care confirmă un stagiul de activitate de 30 de ani în învățământ sau care a atins vârsta de pensionare își păstrează gradul didactic deținut. În ultimii ani poate fi remarcat numărul mare de cadre didactice care evoluează profesional și tind la fiecare 5 ani să obțină un nou grad didactic. Reușita cadrelor didactice este determinată de implicarea activă a unui mentor, a unui metodist care se dedică și ghidează cadrul didactic pe toată durata procesului de atestare și nu numai.

Criteriile de evaluare aplicabile rămân aceleași, indiferent de tipul de evaluare – internă sau externă. Succesul în procesul de evaluare ține de pregătirea și suportul oferit de un mentor din cadrul instituției, care deține competența necesară pentru a consulta în vederea perfectării dosarului, proiectării unei lecții publice, a recomanda un program de perfecționare, asigura pregătirea pentru studiul de caz sau de interviu.

Deseori este suficient ca cineva să te susțină cu o vorbă bună, să te încurajeze să pășești ferm înainte și să ai încredere în propriile puteri. Aceste vorbe bune vin de la un mentor, care de cele mai dese ori, este metodistul instituției.

CONCLUZII

1. Metodistul are rolul de mentor în cadrul procesului de atestare a cadrelor didactice;
2. Calitatea suportului acordat de către metodist cadrului didactic determină succesul și calificativul pe care îl va obține acesta în urma evaluării;
3. Formarea profesională și activitatea didactică este ghidată de metodist și performanțele profesionale ale cadrului didactic sunt direct proporționale cu gradul de implicare a metodistului;
4. Ponderea cadrelor didactice cu gradul didactic doi este mult mai mare față de cadrele cu grad didactic unu sau superior.

5. Performanța unei instituții educaționale și calitatea studiilor se reflectă în numărul cadrelor didactice deținătoare de grad didactic.
6. Astfel, tot mai consistentă devine ideea că programele de „mentorat” trebuie organizate și optimizate. Mentoratul este important pentru organizație și individ dintr-o serie de motive:
 - beneficii pentru organizație: cercetările evidențiază impactul semnificativ asupra recrutării și retenției personalului, atât a mentorului, cât și a discipolului, productivitate sporită printr-un angajament mai mare și o satisfacție sporită la locul de muncă;
 - avantajele pentru persoana mentorată (discipol, mentiu): rezultatele dezvoltării pot include cunoștințe, îmbunătățiri tehnice și comportamentale, gestionare mai bună a obiectivelor carierei, dezvoltarea unei rețele mai largă de influență, încredere sporită și autoconștientizare care ajută la construirea performanței;
 - beneficiile pentru mentor: satisfacția formării colegilor și transferul cunoștințelor, aptitudinilor și stilurilor comportamentale, dobândirea de cunoștințe de la discipol cu privire la cele mai recente standarde, stiluri și tehnici.

RECOMANDĂRI

1. Cadrele didactice să identifice un mentor pentru a fi susținuți cu succes în procesul de atestare și de obținere a rezultatelor maxime.
2. Mentorii să își asume responsabilitatea față de creșterea profesională a mentiiilor pe toată durata de 5 ani, nu doar în anul atestării.
3. Pentru fiecare instituție sunt importante calitatea și gradul de implicare a unui metodist în activitatea didactică și în acordarea de suport necesar cadrelor didactice.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Avram E., Cooper G. Psihologie organizațional-managerială. Iași: Polirom, 2008.
2. Crașovan M. Rolul mentorului în activitatea cadrului didactic debutant. În: Revista de Științe ale Educației, nr. 1 (10). Timișoara: Editura Universității de Vest, 2004.
3. Pânișoară G. Integrarea în organizații. Pași spre un management de succes. Iași: Polirom, 2006.
4. Ungureanu D. Mentoring-ul în educația adulților. În: Revista de Științe ale Educației, nr. 5, Timișoara: Editura Universității de Vest, 2001.
5. Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învățământul general, profesional tehnic și din cadrul structurilor de asistență psihopedagogică. Aprobat prin Ordinul Ministrului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1091 din 07.10.2020.
6. Losii E. Rolul mentoratului în cariera profesională.